

Wie der Geist in die Wissenschaft kommt – die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3243407>

Vortrag im Cercle de la Grande Société, Bern, 24. Mai 2018

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Anwesende

Einleitung

Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen heute mein berufliches Umfeld etwas näher bringen zu dürfen. Dieses ist – es wurde erwähnt – die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Ein wahrlich sperriger Name, wenn man sich damit am Telefon anmelden will, so dass wir eigentlich immer die Abkürzung SAGW verwenden. Es handelt sich also um eine Wissenschaftsakademie, wovon es in der Schweiz deren vier gibt. Zusammen mit der medizinischen und der naturwissenschaftlichen Akademie haben wir uns im Haus der Akademien hier in Bern an der Laupenstrasse zusammengefunden, neben der Heilsarmee. Im selbstgewählten Exil in Zürich befindet sich die Akademie der technischen Wissenschaften.

Nun – ‚Akademie‘ ist ein schillernder Begriff, meint jedoch meistens eine Einrichtung, an der Gleichgesinnte aus den gleichen oder komplementären Disziplinen zusammenkommen zum Zweck des Austauschs von Wissen und Fertigkeiten. Sprachgeschichtlich soll er auf eine Überlieferung zur „Ur-Akademie“, der Schule Platons zu Beginn des 4. Jahrhunderts vor Christus zurückgehen. Heutzutage ist ein wahrer Wildwuchs an Akademien zu beobachten, von all den Sportakademien über die Generationenakademien bis zur Akademie der Hundehalter und der Braunvieh-Akademie. Der Begriff an sich ist damit nahezu bedeutungslos geworden, so dass es mir angezeigt erscheint, Ihnen in einem ersten Teil meines Referats die Genese der Schweizer Wissenschaftsakademien im europäischen Kontext bis zum heutigen Tag vorzustellen, bevor ich mich im zweiten Teil auf den Beitrag der Geisteswissenschaften für die Gesellschaft konzentrieren werde.

Genese der Wissenschaftsakademien

Die tatsächlichen Wurzeln der europäischen Wissenschaftsakademien reichen nicht in die Antike zurück, sondern in die italienische Renaissance. Die ersten humanistischen Gelehrtenzirkel waren punktuelle Erscheinungen, die nicht institutionalisiert wurden. Das Modell der gelehrten Gesellschaft wurde um 1500 auch nördlich der Alpen aufgenommen, etwa durch den Humanisten Konrad Celtis und dessen Umfeld. Diese Vereinigungen hatten jedoch ebenso wenig Bestand wie die italienischen Vorläufer¹. Sie zeichneten sich bereits durch eine multidisziplinäre Zusammensetzung – etwa Sprachgelehrte, Ärzte oder Juristen –, durch wechselnde Versammlungsorte sowie durch eine nicht vorhandene oder nur lose Verbindung zu den bestehenden Universitäten aus. Dabei spielten auch Fürsten und Städte eine Rolle, die diese so genannten Sodalitäten an ihren Höfen förderten.

Schon bei diesen ersten Vorläufern werden zwei wichtige Bezugfelder sichtbar, welche die Akademien in den kommenden Jahrhunderten bis heute prägen: Die Beziehung zu den Universitäten und diejenige zur Staatsmacht. Dazu zwei Thesen, die später erläutert werden sollen:

1. In Europa begünstigen die wenig innovativen, wissenschaftlich eher stagnierenden Universitäten des 16., 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts die Entstehung der Akademien als ausseruniversitäre Gelehrtenvereinigungen.
2. Was den Staat betrifft: Das Verhältnis der Akademien zur Staatsmacht und damit häufig auch zum Geldgeber, ist ambivalent, aber entscheidend, da die wissenschaftliche Unabhängigkeit tangiert wird.

Zurück zur Genese der Akademien: Die ersten institutionalisierten Vereinigungen sind wiederum in Italien erkennbar. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden die ersten Kunst- und Sprachakademien, so etwa die heute noch bestehende *Accademia della Crusca* – italienisch *Crusca* steht für Kleie im Sinne von „die Spreu vom

¹ Die Darstellung der historischen Entwicklung der europäischen Wissenschaftsakademien stützt sich im Wesentlichen auf die jüngst erschienene Darstellung von Caspar Hirschi: „Akademie“, in: M. Sommer et al. (Hrsg.), Handbuch Wissenschaftsgeschichte, DOI 10.1007/978-3-476-05347-3_19, Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2017, S. 211–224.

Weizen trennen“. Jene machte es sich zum Ziel, das *Volgare* zur italienischen Sprache zu erheben und durch ein *Vocabulario* zu dokumentieren. In Frankreich gründete Kardinal Richelieu 1635 die *Académie française*, die sich am lexikographischen Programm der *Accademia della Crusca* orientierte.

Erst später traten die ersten naturphilosophischen Akademien auf den Plan, etwa die *Accademia dei Lincei*, die Akademie der Luchse, die Naturwissenschaftler versammelte und deren Arbeiten unterstützte; prominentes frühes Mitglied war etwa Galileo Galilei. 1660 wurde die *Royal Society* in London gegründet, eine naturwissenschaftliche Vereinigung, die es sich zum Ziel machte, nur experimentell bewiesenes Wissen anzuerkennen. Nicht zuletzt deshalb wirkte Isaac Newton in seinen späteren Jahren in der *Royal Society* und nicht mehr an einem universitären College.

Die um 1700 durch Kurfürst Friedrich gegründete *Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften* unter dem Präsidium von Leibniz übernahm das disziplinäre Klassensystem der französischen Akademien. Bemerkenswert an dieser ersten Akademiegründung im deutschsprachigen Raum war zweierlei: Sie deckte alle Fachrichtungen ab, und sie erhielt keine staatlichen Zuschüsse, sondern musste sich selbst finanzieren, was sie durch ein Monopol auf die Herstellung und den Vertrieb von Kalendern bewerkstelligte.

Überhaupt kann das 18. Jahrhundert als die grosse Zeit der Wissenschaftsakademien in West- und Südeuropa betrachtet werden – eine Zeit, welche mit der französischen Revolution zumindest in Frankreich zu Ende ging. Durch die Transformierung der Universitäten im 19. Jahrhundert zu professionellen Lehr- und Forschungsanstalten nach dem Vorbild der Humboldtschen Berliner Universität, verloren die Akademien an Bedeutung. Es blieben ihnen drei Tätigkeitsfelder, die noch heute relevant sind:

1. Die wissenschaftspolitische Intervention zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen,
2. die Fördertätigkeit von Projekten und Personen sowie
3. die Vergabe von Reputation durch die Aufnahme geeigneter Kandidaten in den Kreis der Akademiemitglieder.

Durch das verhältnismässig späte Auftreten der Akademien im deutschsprachigen Raum mussten sich jene weniger stark neu ausrichten als die älteren westeuropäischen Einrichtungen. Im 19. Jahrhundert wurden zudem wissenschaftliche Grossprojekte wie Quelleneditionen oder Wörterbücher in Angriff genommen, die zum Teil bis heute noch betrieben werden und die einen wesentlichen Bestandteil der *raison d'être* darstellten – damals wie heute.

Wie sah die Situation im Gebiet der heutigen Schweiz aus? Die republikanischen Traditionen der Eidgenossenschaft und damit das Fehlen von fürstlichen Höfen boten keine Grundlagen für die Gründung von Akademien im 18. oder 19. Jahrhundert. Hingegen gab es eine reiche Landschaft an gelehrten Sozietäten². Für das Entstehen der Akademien in der Schweiz bedeutsam war die Gründung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1815. Aus dieser frühen überregionalen Gelehrten-Vereinigungen entstand die heutige Akademie der Naturwissenschaften.

Die drei übrigen Schweizer Akademien gehen allesamt auf Vereinigungen zurück, die erst während oder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. 1943 stifteten die medizinischen und veterinärmedizinischen Fakultäten sowie die Vereinigung der Schweizer Ärzteschaft die medizinische Akademie. 1946 schlossen sich zehn gelehrte geisteswissenschaftliche Gesellschaften zu einer Dachorganisation in Vereinsform, der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft, zusammen. Erst 1981 wurde die Akademie der Technischen Wissenschaften ins Leben gerufen.

In der ersten Periode des Wirkens der Schweizer Akademien nach dem Zweiten Weltkrieg war die Landschaft der staatlichen Bildungs- und Forschungsverwaltungsbehörden noch nicht so dicht bevölkert wie heute. Um Lücken vor allem in der Nachwuchsförderung und der internationalen Anbindung der Schweizer Forschenden zu schliessen, initiierten die damaligen Akademien 1952 die Stiftung des Schweizeri-

² Einige Berühmtheit erlangten beispielsweise die in Bern gegründete Ökonomische Gesellschaft sowie die Helvetische Gesellschaft, vgl. Emil Erne, Artikel ‚Helvetische Gesellschaft‘, in Online-Version des HLS, zuletzt konsultiert 17.4.2018, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16429.php>

schen Nationalfonds. Die formale Anerkennung der Akademien als staatliche Förderorganisationen erfolgte dann erst 1983 im neuen Forschungsgesetz des Bundes. Als Verbund agieren die vier Institutionen als Akademien der Wissenschaften Schweiz nach Vorläufern seit 2006.

Damit sind wir in der Gegenwart angekommen – heute verfügen die Akademien über eine gesetzliche Grundlage im Forschungsgesetz. Der Gesetzgeber definiert deren Zweck folgendermassen: „Der Verbund der schweizerischen Akademien ist das Förderorgan des Bundes für die Stärkung der Zusammenarbeit in und zwischen allen wissenschaftlichen Disziplinen und für die Verankerung der Wissenschaft in der Gesellschaft“³. Überdies werden die folgenden Aufgaben gesamthaft den Akademien zugeordnet: Früherkennung gesellschaftlich relevanter Themen, Ethik in der Wissenschaft, Unterstützung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des Austausches unter Forschenden sowie, für die SAGW besonders wichtig, die Unterstützung von Datensammlungen, wissenschaftliche Zeitschriften und Editionen, die als Forschungsinfrastrukturen der Entwicklung von Fachgebieten dienen.

Ein Überrest der republikanischen Wurzeln der Schweizer Akademien zeigt sich daran, dass drei der vier Institutionen Dachorganisationen von wissenschaftlichen Gesellschaften sind – die medizinische Fakultät hat als einzige keine Gesellschaften als Mitglieder. Einzelmitglieder wie sie die meisten Akademien im Ausland kennen, ernennt lediglich die technische Akademie. Die SAGW hat 61 geistes- und sozialwissenschaftliche Mitgliedergesellschaften mit gesamthaft gegen 30'000 Mitgliedern, die zusammen ein sehr grosses Spektrum an Disziplinen abdecken, von der vorderasiatischen Archäologie bis zur Betriebswirtschaft, von der Hispanistik bis zur Zukunftsforschung. Die SAGW unterstützt diese gelehrten Gesellschaften bei der Herausgabe von wissenschaftlichen Fachzeitschriften und bei Tagungen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden den Akademien insgesamt jährliche Mittel in der Höhe von rund 42 Mio. CHF zur Verfügung gestellt. Zum Vergleich: Der SNF erhält rund 1 Mia. CHF pro Jahr. Gemeinsam bearbeiten die Akademien eine Reihe

³ FIGG, Art. 11 Schweizerische Akademien, Abs. 1: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091419/index.html>.

von aktuellen Themen wie die alternde Bevölkerung, die Bildung, personalisierte Medizin, Digitalisierung und neu auch die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO. Für die SAGW besonders wichtig sind wissenschaftliche Langzeitprojekte. Mit der Förderung solcher Unternehmen reiht sie sich in eine über Jahrhunderte bestehende Tradition der europäischen Akademien ein, die sich um wissenschaftliche Grossprojekte bemühten. Die SAGW ist heute die wichtigste Trägerorganisation für geisteswissenschaftliche Langzeitprojekte in der Schweiz. Sie unterstützt gegenwärtig sieben Langzeitunternehmen wie das Historische Lexikon der Schweiz, die Nationalen Wörterbücher, die Diplomatischen Dokumente der Schweiz, ein Datenzentrum sowie künftig acht Editionen.

Vergegenwärtigen wir uns nochmals kurz die beiden eingangs genannten Thesen: Die erste betraf das Verhältnis der Akademien zu den Universitäten, die zweite dasjenige zum Staat. Wir können eine Zwischenbilanz ziehen: In Bezug auf das Primat der Forschung und der Innovation haben die Universitäten längst das Rennen gemacht. Die heutigen Akademien haben einen sehr begrenzten Forschungsauftrag, und einen Lehrauftrag hatten sie nie. Das Verhältnis zum Staat, beziehungsweise zu den staatlichen Behörden ist zwar geklärt, gänzlich unbelastet ist es jedoch nicht. Dies führt uns zum zweiten Teil meines Vortrags, zum Beitrag der Geisteswissenschaften.

Bedeutung der Geistes- und Sozialwissenschaften heute

Im Januar veröffentlichte *avenir suisse* unter dem Titel „Exzellenz statt Regionalpolitik im Hochschulraum Schweiz“ ein Zehn-Punkte-Programm für wettbewerbsfähige Hochschulen⁴. Darin geht es schwergewichtig um eine nach marktwirtschaftlich-liberalen Grundsätzen ausgerichtete Neuorientierung der Hochschulen. Im Vorwort moniert der Direktor von *avenir suisse*, Peter Grünenfelder, dass die Universitäten im Gegensatz zu den Fachhochschulen nur ungenügend auf die Nachfrage des Arbeitsmarktes reagierten, was sich an der starken Expansion der Geistes- und Sozialwissenschaften zeige.

⁴ <https://www.avenir-suisse.ch/publication/hochschulraum-schweiz/>, zuletzt konsultiert am 11.6.2019.

Es sind Positionen, wie sie von den gleichen Kreisen seit Jahren immer wieder vorgebracht werden. Es wird suggeriert, dass zu viele junge Menschen ein geistes- oder sozialwissenschaftliches Studium ergreifen würden, anstatt dass sie den unter dem verlockenden Kürzel MINT zusammengefassten Disziplinen der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder der Technik naheiferten. Denn dies seien die Fächer, die zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung massgeblich beitragen, während Fehlanreize zur angeblich ungebrochenen Bevorzugung der Geistes- und Sozialwissenschaften führten. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie man die Fahnen einer liberalen Hochschulpolitik hochhalten und gleichzeitig die Studienwahl der künftigen Studierenden in Frage stellen, beeinflussen und gar steuern will – das passt nach meinem Verständnis nicht zusammen.

Die Rede ist also von einer ökonomisierten Erwartungshaltung gegenüber dem Hochschulbereich. Bereits 1996 initiierte die SAGW eine Evaluation der Geisteswissenschaften in der Schweiz durch den Wissenschaftsrat. Nach dem Bekanntwerden erster Resultate der Untersuchung äusserte der damalige Präsident der Akademie, Carl Pfaff, einen Wunsch für den noch auszuarbeitenden Massnahmenkatalog, ich zitiere: „Zu hoffen bleibt allerdings, der Vorschlag, den gesamten Bereich von Bildung und Forschung unter die Volkswirtschaft zu subsumieren, finde darin keine Unterstützung.“⁵ Nun, bekanntermassen wurde die Befürchtung des damaligen Präsidenten 2013 wahr, der gesamte Bildungs-, Forschungs- und Innovationsbereich des Bundes wurde mit dem Volkswirtschaftsdepartement fusioniert. Welche sprachlichen und damit auch symbolischen Auswirkungen diese Reorganisation hatte, zeigt sich allein schon an der Kommunikation der jüngsten Entwicklung – am angekündigten Rücktritt des Departementsvorstehers Bundesrat Schneider-Ammann. In der Presse hiess es: Der Wirtschaftsminister trete zurück – dass er auch Bildungsminister ist, geht manchmal vergessen. Nach fünf Jahren im WBF konstatiere ich, dass die neue Nachbarschaft zur Wirtschaft der Bildung und Forschung insgesamt nicht eben zuträglich war, was deren Akzeptanz betrifft.

⁵ Carl Pfaff: Begrüssung, in: Beat Sitter-Liver und Carl Pfaff (Hrsg.): 50 Jahre. Auf dem Weg. Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern 1997, S. 19–23, hier S. 23.

Dies zeigt, das Verhältnis zum Staat ist für Akademien essentiell, ich erinnere an die zweite These. In der Vormoderne gab es kaum eine Distanz zur Staatsgewalt, sie waren eigentliche Fürsten- und Hofakademien. Deshalb gehören heutzutage weder der Nationalfonds noch die Akademien zur Bundesverwaltung, sondern sind als Stiftung, beziehungsweise als Vereine rechtlich unabhängige Gebilde. Selbstverständlich bewegen auch wir uns in einem dichten Netzwerk von Erwartungen, Zustimmung und Opposition der verschiedensten Akteure, so dass unser Handeln nicht frei von externer Einflussnahme sein kann. Die möglichst weitgehende Unabhängigkeit der Akademien und der Forschungsförderung insgesamt ist jedoch eine Errungenschaft, auf die ein spezielles Augenmerk zu legen ist.

Zurück zur Vorstellung, dass insbesondere die Geisteswissenschaften keinen wesentlichen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung leisten würden und deshalb zurückzubinden seien. Lassen Sie mich dieser Vorstellung mit Fakten begegnen. Das Bundesamt für Statistik führt regelmässig eine Befragung von Hochschulabsolventinnen und -absolventen über deren Integration in den Arbeitsmarkt durch. In der letzten Erhebung von 2017 der Abschlussjahrgänge 2016 ergab sich folgendes Bild: Ein Jahr nach dem Studienabschluss waren 4.6 Prozent der ehemaligen Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften arbeitslos, bei den Wirtschaftswissenschaften waren es 4.5, bei den Naturwissenschaften 3.5, bei der Medizin 0.9 Prozent⁶. Fünf Jahre nach Studienabschluss waren noch 2.7 Prozent der ehemaligen Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften arbeitslos, bei den Wirtschaftswissenschaften 2,2, bei den Naturwissenschaften 4.5, bei der Medizin 1.4 Prozent. Das bedeutet, dass Historiker, Anglistinnen, Politologinnen, Soziologen, Kunsthistorikerinnen oder Ethnologen gegenüber anderen Disziplinen etwas verspätet Eingang in den Arbeitsmarkt finden. Nach fünf Jahren allerdings sind dies Anfangsschwierigkeiten überwunden, so dass die Beschäftigungsquoten deutlich über diejenigen der Naturwissenschaftler liegen.

Es lassen sich noch weitere Indikatoren anfügen: Fünf Jahre nach Eintritt in den Arbeitsmarkt finden sich Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen mit 22.2 Prozent häufiger in leitenden Positionen als etwa Juristen (20.6%), Naturwissenschaftler (21.1%),

⁶ Quelle der Daten: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/eintritt-arbeitsmarkt/tertiarstufe-hochschulen.html>, zuletzt konsultiert am 11.6.2019.

Mediziner (13.1) oder Ingenieure (6.3%). Und: Nach geglücktem Eintritt in das Erwerbsleben verdienen sie im Durchschnitt mehr als Naturwissenschaftler oder Ingenieure. Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind demnach nicht die Schlusslichter der Schweizer Akademikerzunft, wie das gelegentlich mehr oder weniger explizit suggeriert wird. Sie erbringen in ganz verschiedenen Wirtschaftszweigen, etwa der Kultur-, Kreativ- oder Dienstleistungswirtschaft, Arbeitsleistungen, die zur Wertschöpfung in diesem Land beitragen.

Welches sind nun diese Beiträge insbesondere der Geisteswissenschaften für die Wissenschaft und die Gesellschaft? Lassen Sie mich fünf Bereiche kurz skizzieren⁷:

1. Bewahren und Erinnern

Eine wichtige Grundfunktion der historisch orientierten Geisteswissenschaften ist das Bewahren unseres kulturellen Erbes in seiner materiellen und immateriellen Form. Dies umfasst zunächst die materiell-physische Erhaltung von Zeugnissen der Vergangenheit, aber auch das Verständnis darüber, wie die Hinterlassenschaft in ihrer vielfältigen Ausprägung verstanden und begriffen werden kann. Dies stellen zahlreiche Archive, Bibliotheken und Museen sicher. Das Verständnis des historischen Erbes ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt an die Vergangenheit, an frühere Denkweisen und Überzeugungen erinnern können, so dass diese Erfahrungen in die heutige Entscheidungsfindung einfließen kann, wenn man dies wünscht.

2. Verstehen und Deuten

Für den Prozess des Verstehens und Deutens sowohl von auf uns überkommenen Traditionen und materiellen Zeugnissen als auch der heutigen Sprachen, Bilder und Wertvorstellungen stellen die Geisteswissenschaften mit der Hermeneutik eine eigene Methode zur Verfügung. Die Hermeneutik als die Theorie und Lehre des Deutens ursprünglich von Texten, aber dann auch von Bildsprachen, Zeichen und Symbolen liefert damit einen Referenzrahmen, an dem sich diese Prozesse orientieren

⁷ Dazu detailliert Markus Zürcher, Gegenstand, Relevanz und Praxis der Geisteswissenschaften. Eine philosophisch-anthropologische Begründung (swiss academies communications 11, Heft 5), Bern 2016.

können. Dieser Referenzrahmen ist komplementär etwa zur Analysetechnik von naturwissenschaftlichen Experimenten. In der Praxis wird dies etwa in der Werbe- oder Kommunikationsbranche relevant, in der viele ehemalige Geisteswissenschaftler anzutreffen sind.

3. Imaginieren und Vorstellen

In der frühesten fassbaren Form war es die Prophetie, später die Utopie, im 19. Jahrhundert der phantastische Roman und seit dem 20. Jahrhundert Science-Fiction, welche sich der Imagination bedienten. Oder auch die Philosophie und die Theologie, die sich beispielsweise mit Lebensentwürfen beschäftigen. Geisteswissenschaftler sind geübt im Denken in Optionen und Alternativen. Dieses Denken ist menschen- und kulturbezogen und betrifft alle Lebensbereiche, auch die Wissenschaft selbst, und stellt zudem einen Gegenentwurf zu einer heute vielfach bemühten Abfolge dar: Was technisch innovativ ist, dient der Wirtschaft, damit der Wertschöpfung und damit der Gesellschaft. Mit anderen Worten: Technische Innovation ist das Ziel, die Bevölkerung muss sehen, wie sie damit klarkommt. Ich erinnere an die Digitalisierung der Arbeitswelt unter dem Stichwort Industrie 4.0, die für viele Menschen schneller passiert, als dass sie sich darin zurechtfinden können.

4. Kritik und Diskurs

Die kritische Auseinandersetzung mit Begriffen und Texten ist den Geisteswissenschaften eigen. Sie umfasst die wissenschaftlichen Äusserungen selbst, aber auch die textgewordenen Vorstellungen über die Welt. Kritik hat hier den Zweck, Ideen, die zu Ideologien geraten, zu entlarven. Voraussetzung für kritisches Interagieren ist ein Diskurs von Gleich zu Gleich, im Gegensatz zur autoritären Weltsicht. Kritik und Diskurs sind zwei zentrale Voraussetzungen für eine demokratische Ordnung. Ausgangspunkt sind die durch die Geisteswissenschaften erinnerten Wertvorstellungen im kulturellen Gedächtnis. In jüngster Zeit wurde uns die Bedeutung der Textkritik in Anbetracht von «fake news» besonders augenfällig geworden; Medienschaffende, die ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert haben, können von ihrer Ausbildung profitieren.

5. Reflexion und Orientierung

All dies ist dazu geeignet, gesellschaftliche Konzepte, Fragen und Lösungen immer wieder der Reflexion zu unterziehen. Ziel dieser immanenten Skepsis ist es, eine möglichst breite Zustimmung für eine Ordnung zu finden. Diese Vorstellung wendet sich damit gegen ein eindimensional lösungsorientiertes Wissenschaftsverständnis, das eine anstehende Herausforderung ausschliesslich durch eine technische Innovation beheben will. Zum Beispiel Cybersecurity: Technische Innovation ist hier sicher wichtig, aber der Mensch und dessen Verhalten sind immer noch der grösste Risikofaktor; oder der Klimawandel: Den Auswirkungen des Klimawandels mit technischen Mitteln zu begegnen schafft in der Regel Folgeprobleme. Orientierungswissen hingegen stellt das menschliche Verhalten, das den Klimawandel bewirkt, in Frage. Das sind alles Themen, mit denen sich die Geisteswissenschaften, und – wenn es um das menschliche Verhalten geht – auch die Sozialwissenschaften intensiv auseinandersetzen und einen Beitrag leisten können.

Ich komme zum Schluss: Wenn wir den Geisteswissenschaften die genannten fünf Kompetenzen zugestehen, dann erübrigt sich im Prinzip die Frage, ob jene für unsere Gesellschaft relevant sind oder nicht. Ein menschenbezogenes Denken, im Wissen darum, wie es über Jahrzehnte und Jahrhunderte zustande kam, ist immer relevant und hat damit auch seinen Nutzen. Nach unserer Wahrnehmung haben die übrigen Wissenschaftszweige dies längst erkannt – zahlreiche inter- und transdisziplinäre Aktivitäten zeugen davon. Bei den politischen Entscheidungskreisen hingegen bedarf es steter Überzeugungsarbeit, dass Wissenschaft nicht schwergewichtig im Hinblick auf ökonomisch verwertbare Produkte betrieben werden kann, dass Grundlagenforschung sowie reflexives, kritisches, informiertes Argumentieren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt höchst bedeutsam sind, damit uns eben der Geist nicht abhandenkommt – ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.